

O ESTUDO DO MODERNISMO BRASILEIRO NO ENSINO MÉDIO: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.7834440

Gabriel Ferreira Melo de Oliveira (UFRA)
Graduando em Letras-Português
ferreirag879@gmail.com

Isabella Conceição Lima (UFRA)
Graduanda em Letras-Português
bela.limapires@gmail.com

Jady Cristina Abreu Medeiros (UFRA)
Graduanda em Letras-Português
jady.medeiros04@gmail.com

Jany Éric Queiros Ferreira (UFRA)
Doutor em Letras
jany.ferreira@ufra.edu.br

Resumo: O ensino de literatura, na educação básica, é comumente trabalhado de forma desarticulada com os demais conteúdos e habilidades necessárias para que o aluno venha a desenvolver uma compreensão plena do assunto. De forma a intervir nessa realidade, o presente estudo tem por objetivo apresentar uma proposta de intervenção por meio de uma sequência didática cuja temática envolve o movimento Modernista Brasileiro e a Semana de Arte Moderna, ocorridas em 1922, e que marcaram o panorama artístico e literário de forma significativa. A proposta é voltada aos alunos do Ensino Médio e trata-se de uma intervenção, pensada a partir das experiências das disciplinas de ESO I e Laboratório de Práticas de Oralidade, Leitura e Escrita, cujo objetivo é subsidiar os professores em formação nas suas atividades de regência de classe. O embasamento teórico alinha-se às propostas de Aguiar (2013), Brito (2016) e Silva (2012). Dentre os produtos a serem produzidos pelos alunos durante a realização da sequência, tem-se: pinturas, textos e recriações de artes baseadas no tema que dialoguem com a realidade presente em suas comunidades. Essas atividades serão desenvolvidas em articulação com os eixos leitura, escrita e análise linguística/semiótica. Acredita-se que, com a realização das atividades, os alunos envolvidos serão capazes de compreender de maneira plena a Semana de Arte Moderna e a intertextualidade que existe no escopo das obras analisadas ao longo da construção das aulas e, ao fim, dos textos e artes criados por eles.

Palavras-chave: intervenção; modernismo brasileiro; projeto didático; sequência didática.